

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202324357, 29 Maret 2023

Pencipta

Nama : **Yudi Setiaji., SH., M.M dan I Putu Hardani Hesti Duari**
Alamat : Kadirojo I, RT 004/ RW 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DI
YOGYAKARTA, 55571
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Yudi Setiaji., SH., M.M dan I Putu Hardani Hesti Duari**
Alamat : Kadirojo I, RT 004/ RW 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DI
YOGYAKARTA, 55571
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN Usaha Perjalanan
Wisata, SMK/MAK Kelas XII**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 4 Maret 2020, di Daerah Istimewa Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000457280

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.